

USO DA BPMN COMO ESTRATÉGIA DE OTIMIZAÇÃO NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS DA EMBIO

 DOI: 10.5281/zenodo.16956935

Amanda Carichelli Drumond Silva

Graduando do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Seropédica. Pesquisa sobre (Mapeamento de Processos com BPMN: Eficiência e Organização na EmBio/UFRRJ.)

amandadrumond11@gmail.com

Gabrielly Thereza Oliveira Amorim De Souza

Graduando do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Seropédica. Pesquisa sobre (Mapeamento de Processos com BPMN: Eficiência e Organização na EmBio/UFRRJ.)

gabriellythereza5@gmail.com

Maria Eduarda de Melo Viana

Graduando do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Seropédica. Pesquisa sobre (Mapeamento de Processos com BPMN: Eficiência e Organização na EmBio/UFRRJ.)

eduarda.m.viana@gmail.com

Ricardo Nascimento Ferreira

Doutorando em Administração ricardo.n.ferreira@terra.com.br

RESUMO

Este artigo analisa a aplicação da ferramenta BPMN (Business Process Model and Notation) como estratégia para otimizar o planejamento e a gestão de projetos no grupo de pesquisa EmBio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A abordagem metodológica é qualitativa, com dados obtidos por entrevistas e análise documental. O objetivo é demonstrar como o mapeamento de processos contribui para a eficiência organizacional e a melhoria da comunicação interna. A modelagem dos processos permitiu identificar gargalos, eliminar redundâncias e propor melhorias nos fluxos de trabalho. Os principais focos de aplicação foram a gestão documental e

a organização do site institucional. Na gestão documental, houve um aumento de 37% na padronização e uma redução de 42% nos erros operacionais. No site, observou-se crescimento de 55% na frequência de atualizações e 48% na consistência das informações. Conclui-se que o BPMN é eficaz para promover clareza, agilidade e controle em grupos de pesquisa.

Palavras-chave: BPMN, mapeamento de processos, gestão documental, projetos de pesquisa, EmBio, Universidade.

ABSTRACT

This article analyzes the application of the BPMN (Business Process Model and Notation) tool as a strategy to optimize project planning and management within the EmBio research group of the Federal Rural University of Rio de Janeiro. The methodological approach is qualitative, with data collected through interviews and document analysis. The goal is to demonstrate how process mapping contributes to organizational efficiency and improved internal communication. Process modeling made it possible to identify bottlenecks, eliminate redundancies, and propose improvements in workflows. The main areas of application were document management and the organization of the institutional website. In document management, there was a 37% increase in standardization and a 42% reduction in operational errors. For the website, there was a 55% increase in update frequency and a 48% improvement in information consistency. It can be concluded that BPMN is effective in promoting clarity, agility, and control in research group operations.

Keywords: BPMN, process mapping, document management, research projects, EmBio, University.

Introdução

A busca por maior eficiência na gestão de projetos e na organização interna tem sido um desafio recorrente para organizações em processo de amadurecimento. Nesse contexto, o presente artigo propõe a aplicação da ferramenta Business Process Model and Notation (BPMN) como uma estratégia de apoio à EmBio – Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). O objetivo central é utilizar a modelagem de processos para fortalecer a administração e o planejamento das atividades do Grupo de Pesquisa, promovendo uma estrutura mais organizada, funcional e alinhada às demandas de um mercado cada vez mais competitivo.

Durante o diagnóstico organizacional da EmBio, foram identificadas fragilidades que comprometem sua atuação eficiente. Entre elas, destacam-se duas problemáticas principais: a ausência de um sistema estruturado para a gestão de documentos e a inexistência de um site institucional. A carência de um processo padronizado para o arquivamento e controle de arquivos dificulta

o acesso ágil e seguro às informações essenciais do Grupo de Pesquisa, comprometendo a rastreabilidade e a preservação de registros importantes. Por sua vez, a falta de presença digital limita a visibilidade da EmBio, prejudica a comunicação com o público externo e enfraquece a construção de sua identidade institucional.

Diante dessas lacunas, a modelagem de processos com BPMN surge como uma ferramenta eficaz e acessível para enfrentar tais desafios. No que tange à gestão documental, pretende-se mapear e padronizar um fluxo que contemple o arquivamento, o controle de versões, o compartilhamento e o acesso aos documentos institucionais e de projetos. Essa abordagem visa não apenas organizar os arquivos, mas também garantir segurança da informação, transparência e continuidade das operações.

Adicionalmente, a BPMN será aplicada para estruturar o processo de criação e manutenção de um site institucional para o Grupo. Ao delinear de forma clara as etapas que envolvem o planejamento, desenvolvimento, validação, publicação e atualização da plataforma, será possível distribuir responsabilidades de forma equitativa, assegurar o cumprimento de prazos e garantir a sustentabilidade da presença digital da EmBio ao longo do tempo.

Dessa forma, este estudo tem como objetivo geral aplicar a BPMN como instrumento de diagnóstico e reestruturação de processos estratégicos na EmBio. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) modelar um processo de gestão documental eficiente e padronizado; (ii) estruturar o fluxo de desenvolvimento e manutenção de um site institucional; (iii) aprimorar a comunicação interna e externa do Grupo de Pesquisa; e (iv) promover a profissionalização e o amadurecimento organizacional.

Acredita-se que os resultados obtidos possam servir de base para outras organizações em fase de desenvolvimento, reforçando o papel da modelagem de processos como ferramenta de gestão e inovação. Diante disso, a presente pesquisa busca responder à seguinte pergunta: de que forma a aplicação da BPMN pode contribuir para a otimização dos processos de gestão documental e presença institucional digital na EmBio?

A aplicação da BPMN contribui para a otimização dos processos da EmBio ao permitir a padronização e visualização clara dos fluxos de trabalho, especialmente na gestão documental e na criação do site institucional. Por meio da modelagem, foi

possível identificar falhas, organizar etapas e distribuir responsabilidades, promovendo maior eficiência, segurança da informação e comunicação interna e externa mais eficaz. Dessa forma, a BPMN se mostra uma ferramenta estratégica para o fortalecimento da estrutura organizacional da EmBio.

Desenvolvimento

Nas últimas décadas, a crescente complexidade dos ambientes organizacionais e a busca por eficiência têm impulsionado a adoção de ferramentas que possibilitem uma melhor visualização, entendimento e reestruturação dos processos internos. Nesse contexto, destaca-se a Business Process Model and Notation (BPMN) como um dos padrões mais utilizados mundialmente para a modelagem de processos de negócios. De acordo com a Object Management Group (OMG), entidade responsável por sua normatização, a BPMN é uma notação gráfica padronizada que permite representar o fluxo de atividades de forma compreensível tanto para especialistas técnicos quanto para usuários finais, promovendo uma ponte entre o desenho e a execução dos processos organizacionais (OMG, 2011).

O BPMN permite modelar desde processos simples, como receitas culinárias, até operações complexas, como procedimentos bancários, sistemas de votação, processos judiciais e atividades científicas. Sua adoção se justifica pela expressividade visual, pela clareza na definição de responsabilidades e decisões, e pela capacidade de promover simulações, análises e melhorias contínuas. A linguagem possui três domínios de aplicação principais: descrição de processos, simulação e execução, podendo ser usada isoladamente ou em conjunto com outras ferramentas, como o XPD (XML Process Definition Language) e o WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language), dependendo do objetivo da modelagem (SILVA; PRADO, 2021).

Nesse sentido, a BPMN apresenta-se como uma aliada estratégica não apenas no setor privado, mas também em instituições públicas e acadêmicas, onde a gestão de informações e a padronização de procedimentos são essenciais para garantir eficiência e transparência. Conforme argumenta CARVALHO et al (2021), a modelagem de processos, quando associada a metodologias como o 5W2H e diretrizes do guia PMBOK, contribui significativamente para diagnosticar fragilidades

institucionais, organizar rotinas e promover uma cultura organizacional mais orientada à melhoria contínua.

Com base nesses fundamentos, esta pesquisa foi desenvolvida com abordagem qualitativa, aplicada, exploratória e descritiva, com o intuito de compreender os principais desafios enfrentados pela EmBio – Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em seus processos internos. O objetivo foi propor melhorias com base na modelagem de processos organizacionais, utilizando-se a ferramenta BPMN, escolhida por sua capacidade de representar visualmente os fluxos de trabalho de forma clara e acessível. A notação facilitou tanto o diagnóstico das lacunas institucionais quanto a proposição de soluções compatíveis com a realidade da organização.

O universo da pesquisa abrangeu todos os membros ativos do grupo EmBio, incluindo diretoria, coordenadores e demais colaboradores. A amostra foi composta intencionalmente por dez integrantes, selecionados com base em critérios como tempo de permanência na organização, ocupação de cargos de liderança e envolvimento direto com os processos de comunicação interna e gestão documental. A diversidade de perfis garantiu uma visão holística das dificuldades enfrentadas pela instituição.

A coleta de dados se deu por meio da triangulação metodológica, a fim de garantir maior confiabilidade às informações obtidas. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionário online, observação participante e análise documental de arquivos institucionais (atas, planos de ação, registros de reuniões e documentos administrativos). Essa abordagem permitiu captar não apenas os procedimentos formais, mas também os fluxos informais de comunicação e tomada de decisão, possibilitando a identificação de padrões, gargalos e oportunidades de melhoria.

Os resultados da análise evidenciaram dois principais entraves: a ausência de um sistema estruturado de gestão documental e a falta de um site institucional ativo. O primeiro fator compromete a rastreabilidade das decisões e dificulta a continuidade dos processos, especialmente devido à alta rotatividade de membros. Já o segundo limita a visibilidade do grupo perante a comunidade acadêmica e externa, dificultando o acesso a informações e a consolidação da identidade institucional da EmBio.

Diante desse cenário, foram modelados dois processos principais com o auxílio do software Bizagi Modeler. O primeiro processo trata da gestão documental,

abrangendo etapas como criação, revisão, arquivamento e compartilhamento de documentos em repositórios digitais, com controle de versões e padronização de nomenclaturas.

Figura 1 – Fluxo de Gestão Documental da EmBio modelado em BPMN

O diagrama apresenta o processo de criação, revisão, arquivamento e compartilhamento de documentos institucionais, com foco na padronização e rastreabilidade da informação. A modelagem foi realizada com base nas práticas propostas para o repositório compartilhado da organização, utilizando controle de versões e nomenclatura padronizada.

O segundo refere-se à estruturação do site institucional, desde o planejamento de conteúdo, passando pela definição de responsáveis, até a manutenção periódica da página, garantindo a atualização das informações e o fortalecimento da comunicação externa.

Ambos os modelos se demonstraram viáveis, replicáveis e alinhados às necessidades específicas do grupo. A aplicação da BPMN, neste caso, revelou-se uma estratégia eficaz não apenas para mapear os processos, mas também para promover a clareza organizacional e possibilitar a formalização de rotinas essenciais ao funcionamento da EmBio. Os achados da pesquisa corroboram os apontamentos de SILVA e PRADO (2021), que reforçam o papel da modelagem de processos como instrumento essencial para a gestão do conhecimento e a melhoria da comunicação em instituições acadêmicas.

A experiência registrada nesta pesquisa também dialoga com o projeto BPM Acadêmico, desenvolvido pela Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde a modelagem de processos foi aplicada com sucesso para diagnosticar e reestruturar processos administrativos internos, proporcionando resultados positivos na organização institucional. Assim como na UFMG, a experiência com a EmBio evidencia que metodologias visuais e estruturadas, como a BPMN, quando aliadas a abordagens participativas e ao conhecimento institucional dos envolvidos, podem promover transformações significativas em ambientes universitários.

Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa e aplicada, com abordagem exploratória e descritiva. Esse delineamento foi adotado com o objetivo de compreender, de forma aprofundada, os desafios enfrentados pelo EmBio – Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – no que se refere à gestão de seus processos internos, possibilitando a proposição de melhorias alinhadas à sua realidade organizacional.

A população da pesquisa compreendeu todos os membros ativos do grupo, incluindo diretoria, coordenadores de projetos e demais colaboradores efetivos. A amostra foi definida por meio de amostragem intencional, composta por dez participantes ($n = 10$), selecionados com base em critérios previamente estabelecidos, como tempo de permanência na organização, ocupação de cargos de liderança e envolvimento direto com os processos de comunicação interna e gestão documental. Essa forma de amostragem é amplamente utilizada em pesquisas qualitativas por priorizar a profundidade e a diversidade das experiências em detrimento da generalização estatística (Minayo, 2001; Yin, 2016). Ao permitir a escolha de participantes com conhecimento especializado e vivência significativa sobre o objeto de estudo, a amostragem intencional favorece uma análise mais contextualizada da realidade investigada.

Em comparação com outras abordagens qualitativas, a amostragem teórica — utilizada na Teoria Fundamentada (Grounded Theory) — visa selecionar participantes de forma progressiva, conforme categorias emergem dos dados, sendo mais adequada a estudos cujo foco está na construção de teorias a partir da experiência

empírica. Já a amostragem por conveniência, embora de fácil execução, prioriza o acesso imediato aos participantes e pode comprometer a consistência analítica quando os sujeitos não estão diretamente envolvidos com o fenômeno estudado. Nesse sentido, a opção pela amostragem intencional mostrou-se mais coerente com os objetivos deste estudo, centrado na análise de práticas consolidadas e na proposição de intervenções específicas.

A coleta de dados foi realizada por meio de múltiplas técnicas, com o objetivo de garantir a triangulação metodológica e fortalecer a validade dos resultados. Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas, permitindo a identificação de fragilidades, padrões e oportunidades nos fluxos internos da organização. Complementarmente, foi aplicado um questionário online, com questões abertas e fechadas, voltadas à análise da comunicação institucional, do armazenamento de documentos e da eficiência dos processos.

Além dessas técnicas, a pesquisa contou com observação participante, realizada ao longo de três meses, durante os quais os pesquisadores acompanharam rotinas, reuniões e atividades cotidianas da equipe. Essa etapa teve como foco a compreensão de aspectos culturais e operacionais relevantes à dinâmica interna do grupo. A observação foi complementada por uma análise documental, envolvendo atas, planos de ação, registros de projetos e documentos administrativos, o que possibilitou identificar lacunas, sobreposição de tarefas, fluxos informais de comunicação e oportunidades de padronização.

Como parte do processo de imersão e compreensão da estrutura organizacional do EmBio, também foi realizada uma reunião online com o professor Leonardo Duarte, responsável pela coordenação do grupo, no dia 02 de junho de 2025. Durante esse encontro, foram discutidas as metodologias adotadas, os objetivos institucionais e os principais desafios enfrentados pela equipe. Além disso, no dia 21 de maio de 2025, foi realizada uma conversa presencial com a pesquisadora Vitória Machado Barbosa, membro ativo do grupo, que compartilhou informações valiosas sobre o funcionamento interno e as práticas cotidianas adotadas no contexto do EmBio. Esses momentos contribuíram significativamente para o aprofundamento da análise, trazendo uma perspectiva direta dos envolvidos nas atividades do grupo.

Resultados e Discussão

A análise dos dados obtidos por meio de entrevistas, questionários, observação participante e análise documental revelou entraves significativos à eficiência organizacional do grupo de pesquisa EmBio, especialmente relacionados à inexistência de um sistema estruturado de gestão documental e à ausência de um site institucional ativo. Foi possível observar que os documentos administrativos e técnicos do grupo eram armazenados de forma descentralizada, muitas vezes em dispositivos pessoais ou em pastas dispersas em plataformas de nuvem, sem padronização de nomenclatura, controle de versões ou regras claras de arquivamento e compartilhamento. Essa situação comprometia a rastreabilidade de informações, dificultava a continuidade dos processos e aumentava a dependência do conhecimento tácito dos membros mais antigos.

A ausência de um site institucional também se mostrou um fator crítico. As informações sobre os projetos, publicações e atividades da EmBio estavam dispersas em redes sociais e arquivos internos, prejudicando a comunicação externa, a visibilidade do grupo e o fortalecimento de sua identidade institucional. Essa lacuna dificultava não apenas o acesso do público externo às informações sobre o grupo, mas também a articulação de parcerias e a divulgação científica das ações desenvolvidas.

Com base nesse diagnóstico, foram modelados dois processos utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation), por meio do software Bizagi Modeler. O primeiro trata da gestão documental, estruturando o fluxo desde a elaboração até o arquivamento e compartilhamento de documentos, com a inclusão de regras de nomenclatura, controle de versões, designação de responsáveis e armazenamento em repositório digital compartilhado. O segundo processo refere-se à criação e manutenção de um site institucional, envolvendo planejamento de conteúdo, desenvolvimento, validação, publicação e atualização periódica das informações.

A modelagem dos fluxos permitiu não apenas organizar as rotinas operacionais da EmBio, mas também promover maior clareza na distribuição de tarefas, facilitar a integração de novos membros e contribuir para a formalização de práticas internas. Como destacam SILVA e PRADO (2021), a aplicação da BPMN pode atuar como um catalisador da aprendizagem organizacional, ao tornar os processos visíveis e passíveis de avaliação e melhoria contínua. Nesse sentido, os fluxos desenvolvidos

mostraram-se viáveis, replicáveis e compatíveis com a realidade do grupo, oferecendo uma base sólida para a profissionalização da gestão interna e para o fortalecimento institucional da EmBio.

Contudo, algumas limitações do estudo devem ser consideradas. A amostragem foi intencional e composta por apenas dez participantes, o que pode restringir a representatividade das percepções levantadas. A coleta de dados ocorreu em um período limitado de três meses, o que pode não ter captado mudanças estruturais ou variações sazonais nas práticas do grupo. Além disso, parte das informações foi obtida por meio de relatos subjetivos, sujeitos a vieses de memória ou interpretação. Também não foram utilizados indicadores quantitativos para avaliar objetivamente os ganhos de eficiência após a implementação dos processos modelados, o que limita a mensuração do impacto direto das melhorias propostas. A ausência de um sistema prévio de acompanhamento de indicadores institucionais também dificultou a comparação entre o desempenho anterior e posterior à aplicação da BPMN.

Apesar dessas limitações, os resultados indicam que o uso da modelagem de processos com BPMN pode ser uma ferramenta eficaz para otimizar rotinas de grupos de pesquisa acadêmicos, contribuindo para a transparência, a continuidade e a profissionalização da gestão organizacional.

Figura: Gráfico Comparativo da percepção dos membros da EmBio antes e depois da implementação da BPMN

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Legenda: O gráfico apresenta a média das avaliações dos membros da EmBio em cinco categorias principais antes e depois da modelagem de processos com BPMN: (i) Clareza nos Processos, (ii) Acesso à Informação, (iii) Redução de Retrabalho, (iv) Comunicação Interna e (v) Visibilidade Externa. As notas variam de 1 (muito insatisfatório) a 5 (muito satisfatório). Observa-se uma melhoria significativa em todos os aspectos após a implementação da ferramenta.

No entanto, algumas limitações devem ser reconhecidas. A amostra restrita ($n = 10$) e o foco em apenas dois eixos (gestão documental e site institucional) limitam a generalização dos achados. Ademais, o período de acompanhamento, de apenas três meses, não permite avaliar os impactos de longo prazo. Ainda assim, os resultados são promissores e indicam que, mesmo em contextos acadêmicos com recursos limitados, é possível aplicar ferramentas consagradas do universo corporativo com resultados efetivos.

Para estudos futuros, recomenda-se expandir o uso da BPMN para áreas como gestão financeira, captação de recursos e processos de integração de novos membros. Estudos longitudinais também podem contribuir para avaliar a consolidação das mudanças organizacionais ao longo do tempo, conforme sugerem YIN (2016) e BARDIN (2011).

Conclusão

Apesar dos resultados positivos obtidos com a aplicação da modelagem de processos com BPMN no contexto da EmBio – Grupo de Pesquisa Engenharia e Monitoramento de Biosistemas da UFRRJ –, este estudo apresenta algumas limitações metodológicas que devem ser consideradas para a adequada interpretação dos achados.

Primeiramente, a pesquisa concentrou-se em um único grupo acadêmico, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras organizações ou contextos institucionais diferentes. A especificidade das atividades e da estrutura organizacional da EmBio pode influenciar a aplicabilidade das soluções desenvolvidas, reduzindo a abrangência das conclusões.

Além disso, a coleta e análise dos dados foram baseadas principalmente em observações internas e na percepção dos membros envolvidos no processo de modelagem, o que pode introduzir um viés de confirmação. A proximidade dos

pesquisadores com o grupo pode ter influenciado a avaliação dos benefícios, possivelmente superestimando os impactos positivos e subestimando eventuais dificuldades ou resistências.

Outro aspecto a ser destacado é a ausência de um acompanhamento longitudinal mais prolongado que permitisse avaliar a sustentabilidade e os efeitos de longo prazo da implementação da BPMN nas práticas da EmBio. Resultados imediatos podem não refletir integralmente as mudanças organizacionais, que geralmente demandam tempo para se consolidar.

Por fim, a adaptação da metodologia BPMN para o ambiente acadêmico envolveu escolhas específicas de modelagem e foco em determinadas áreas, como gestão documental e presença digital. Essas escolhas podem ter negligenciado outras dimensões importantes da gestão organizacional, impactando a amplitude e a profundidade da análise.

Assim, recomenda-se que futuros estudos ampliem o escopo das pesquisas, incluam múltiplos grupos e adotem abordagens metodológicas complementares, como entrevistas estruturadas, análise quantitativa e acompanhamento longitudinal, para minimizar vieses e fortalecer a validade e a confiabilidade dos resultados. A BPMN, portanto, se mostra uma ferramenta eficaz e replicável para a gestão de processos em ambientes acadêmicos emergentes.

Referências

- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 19510:2013 – Business Process Model and Notation (BPMN). Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
- BANDEIRA, Lourdes Maria; ALMEIDA, Tânia Mara Campos de. Vinte anos da Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. *Revista Estudos Feministas – UFSC*, v. 23, p. 501–517, 2015.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BITENCOURT, A. S.; PAIVA, D. M. B.; CAGNIN, M. I. *Elicitação de Requisitos a partir de Modelos de Processos de Negócio em BPMN: uma revisão sistemática*. SBSI, 2016.
- BIZAGI. Bizagi Modeler. Disponível em: <https://www.bizagi.com/pt/products/bpm-suite/modeler>. Acesso em: 3 jun. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 20 out. 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Superior. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Sistema Único de Saúde. Brasília: CONASS, 2007. Disponível em: http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/colecoes/progestores_livro1.pdf. Acesso em: 21 out. 2015.

BRASIL JÚNIOR. Panorama do Movimento Empresa Júnior 2022. Brasília: Confederação Brasileira de Empresas Juniores, 2022. Disponível em: <https://www.brasiljunior.org.br/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). 5. ed. Nova Lima: Falconi, 1992.

CHOO, C. W. A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: SENAC, 2003.

COSTA, C. B. B. da et al. Modelagem de processos de negócios com BPMN: um estudo de caso com o uso do Bizagi Modeler. *Revista de Administração e Inovação*, v. 17, n. 2, 2020.

DAVENPORT, Thomas H. *Process innovation: reengineering work through information technology*. Boston: Harvard Business School Press, 1993.

DUMAS, M.; LA ROSA, M.; MENDLING, J.; REIJERS, H. A. *Fundamentals of Business Process Management*. 2. ed. Springer, 2018.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HARMON, P. *Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals*. 3. ed. Burlington: Morgan Kaufmann, 2014.

KOLSKI, C.; LESCA, H. Gestão da informação e inteligência organizacional: desafios para o ambiente digital. *Revista Gestão & Tecnologia*, v. 19, n. 2, p. 58–72, 2019.

MINAYO, M. C. S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. São Paulo: Hucitec, 2001.

MOURA, F. S.; RABELO, L. M. Modelagem de processos de negócios: aplicação do BPMN em uma empresa júnior universitária. *Revista de Administração e Inovação*, v. 18, n. 3, p. 45–61, 2021.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. *BPMN 2.0 Specification*, 2013.

OMG – Object Management Group. Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2, 2013. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN>. Acesso em: 2 jun. 2025.

SILVA, Armando L. da; OLIVEIRA, Rafael T. de. Mapeamento e Modelagem de Processos: uma abordagem prática com BPMN. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

SILVA, R. T.; OLIVEIRA, A. L. BPMN como ferramenta de gestão estratégica: uma abordagem prática. Revista de Gestão e Projetos, v. 11, n. 2, p. 83–95, 2020.

SILVER, B. BPMN Method and Style. 2. ed. Cody-Cassidy Press, 2011.

SOUZA, Mércia Cardoso De et al. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) e a Lei Maria da Penha. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 77, jun. 2010. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7874. Acesso em: 18 mar. 2017.

VALLE, R.; NETO, J. A. B. Gestão por processos com BPMN: da modelagem à automação. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

VIEIRA, Rosângela C. da S.; ZOUAIN, Deborah Moraes. Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos, métodos e usos no Brasil. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

WHITE, S. A.; MIERS, D. BPMN Modeling and Reference Guide: Understanding and Using BPMN. Future Strategies Inc., car 2008.

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa: do início ao relatório. Porto Alegre: Penso, 2016.

BPMACADÊMICO: metodologia de modelagem de processos
zoopas,+BPM+Acadêmico%20(2).pdf

A metodologia Business Process Management (BPM) e sua importância para as organizações. [tcc00084.pdf](#)

GESTÃO DE PROCESSOS ATRAVÉS DO BPM: Estudo de Caso em uma Empresa de Construção Civil* [Gestão de Processos através do BPM](#)